

INGLIZ VA O'ZBEK TILIDAGI YORDAMCHI FE'LLARNING CHOG'ISHTIRMA TAHLILIGA UMUMIY TUSHUNCHA

Panjiyeva Gulhayo Baxtiyorovna
Chirchiq Davlat Pedagogika Instituti
1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif tomonidan chuqur tadqiqot olib borilgan holda, ingliz va o'zbek tili yordamchi fe'llari turkumining o'ziga xos xususiyatlarining chog'ishtirma tahlili qilindi.

Kalit so'zlar: Fe'l, yordamchi fe'l, chog'ishtirma tahlil, leksik kompetensiya.

KIRISH Chet tillarini o'qitish jarayonida o'quvchilarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish bugungi kun metodikasining asosiy maqsadi hisoblanadi. Kommunikativ kompetensiya esa o'z navbatida bir necha kichik kompetensiyalarni o'z ichiga oladi va ulardan eng birinchisi lingvistik kompetensiyadir. Lingvistik kompetensiyaga ega bo'lish deganda, o'quvchining ingliz tili grammatikasi va leksikasi bo'yicha mukammal bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi tushuniladi. Buning uchun esa, ona tili va o'rganilayotgan tildagi ma'lum bir til birligini chog'ishirma tahlil qilish va tahlil natijalariga qarab interferensiya holatlarini ko'rib chiqish zarurdir. Lingvistik interferensiya deganda biz bir tilni ikkinchi tilga ta'siri natijasida ikkinchi tilda so'zlashuvchi tomonidan yo'l qo'yiladigan xatolarni tushunamiz. Quyidagi ilmiy maqolada ingliz tili fe'l so'z turkumining grammatik xususiyatlarini o'rgatish bilan bir qatorda, ularning ikki tildagi farqli jihatlari ham o'rganib chiqildi.

Har qanday xorijiy tilni samarali o'qitish uchun eng avvalo, o'quvchilarning ona tili va o'rganayotgan tillarini bir biri bilan solishtirish, ularni qiyosiy tahlil qilish kerak. Tillarni taqqoslash orqali shu tillarning o'xshash va farqli xususiyatlari namoyon bo'ladi: o'xshash xususiyatlar ikkinchi tilni osonroq o'rganishga yordam bersa, farqli xususiyatlar tilni o'rganishda qiyinchiliklar tug'diradi, va bu

qiyinchiliklar o'z navbatida nutqdagi xatolarga olib keladi. Misol uchun, og'zaki nutqda ba'zi studentlar to'xtab qolishlari yoki xato talaffuz qilishlari mumkin. Xorijiy tilni o'qitishda ikki tilni bir biriga taqqoslash orqali ularning o'xshash va farqli xususiyatlarini aniqlash bilan shug'ullanadigan tilshunoslik bo'limiga Kontrastiv (Chog'ishtirma) lingvistika nomi berilgan. V. B. Kashkin, rus olimining ta'rifiga ko'ra, tillarni qiyoslash bilan tilshunoslikning ikki bo'limi, qiyosiy (komparativ) va chog'ishtirma (kontrastiv) lingvistika shug'ullanadi.

Qiyosiy tilshunoslik o'zaro qarindosh tillarni solishtirish orqali ulardagi tarixiy rivojlanish bosqichlari, farqli va umumiy jihatlarni o'rganadi. Chog'ishtirma tilshunoslik esa dunyodagi istalgan ikki tilni solishtirish bilan shug'ullanadi, va bunda tillar qarindosh bo'lmasliglari ham mumkin. Misol uchun, ingliz va o'zbek tillarining fonetik, morfologik yoki sintaktik til birliklari o'rtasidagi o'xshash va farqli jihatlarni o'rganishda chog'ishtirma tilshunoslik ahamiyati katta. Talabalarning til o'rganayotganda xatolarga yo'l qo'yishi bu tabiiy holdir. "Xato-bu kasallik emas, balki uning belgisidir, bu belgi o'quvchi ongida ikki tilning farqli xususiyatlari bir biriga mos kelmayotgani va unga tilni o'rganishda qiyinchilik tug'diryotganidan dalolatdir", deb ta'kidlaydi Yarseva. Interferensiya holatlari, kuzatuvlar natijasiga qaraganda, ko'pincha ma'lum bir lingvistik holatlarda ko'pchilik studentlar tomonidan yo'l qo'yiladi, ya'ni studentlar aynan bir birilarinikiga o'xshash xatolarni takrorlaydilar. Xorijiy tilni o'qitayotgan pedagog albatta bunday holatlarni keltirib chiqaruvchi tillar orasidagi farqli xususiyatlardan va ularni yengib o'tish imkonini beruvchi metodlardan xabardor bo'lishi zarur. Eng sodda misollar "He is a student" - "U student", "I am writing a letter" - "Men xat yozyapman" orqali biz ko'rishimiz mumkinki, ingliz tilidagi "to be" fe'li o'zbek tilida tarjima qilinmaydi. Ikkinchi misolda hozirgi zamon davom fe'li ingliz tilda "to be" yordamchi fe'li va "-ing" qo'shimchasi bilan ifodalangan bo'lsa, o'zbek tilida u faqat "-yapman" qo'shimchasi orqali ifodalangan. Hozirgi kunda ta'lim tizimining oldiga qo'ygan asosiy maqsadi qo'shimchasi bilan ifodalangan bo'lsa, o'zbek tilida u faqat "-yapman" qo'shimchasi orqali ifodalangan. Chet tillarini o'qitishdan maqsad

ham shu yondashuvga ko'ra o'zgardi va metodikada yangi atama "kompetensiya" (mahorat, qobiliyat) tez-tez ishlatila boshladi. Bu atama ilk bor N. Xomskiy tomonidan tilshunoslikka kiritilgan. Keyinchalik, amerikalik olim D. Hayms (1972) bu tushunchani yanada takomillashtirgan va Kommunikativ kompetensiya atamasini fanga kiritgan. Yevropa ittifoqi tomonidan kommunikativ kompetensiya tushunchasi batafsil tahlil qilindi va uning tarkibiy qismlari ishlab chiqildi. Unga ko'ra, kommunikativ kompetensiya quyidagi kompetensiyalardan iborat: lingvistik, sotsiolingvistik, diskursiv, strategik, ijtimoiy, ijtimoiy-madaniy kompetensiyalar. Kommunikativ yondashuvning asosiy hususiyatlariga quyidagilarni kiritishadi: grammatikaning o'quvchilarning yoshi, bilim darajasi, ona tiliga qarab moslashtirilgan varianti hisoblanadi. Bu tushuncha ilk bor N. Xomskiy tomonidan kiritilgan bo'lib, olimning ta'kidlashicha, Grammatik qoidalarning tuzilishi, ifodalanishi va tushuntirilishi ta'lim oluvchilarning individual xususiyatlari (yosh, ona tili, kasbi) ga asoslangan holda o'zgartirilishi, moslashtirilishi zarur. Misol uchun, ingliz tilidagi fe'lining Perfect kategoriyasi o'zbek tili fe'lida mavjud emas. Lekin o'zbek auditoriyasi uchun hozirgi zamonda "ravishdosh+bo'lmoq yordamchi fe'li" stukturasini Present Perfect zamoni bilan o'xshatib tushuntirish mumkin: - Present perfect: I have done my homework. - "Ravishdosh+bo'lmoq yordamchi fe'li": men uyga vazifani qilib bo'ldim. Lekin o'zbek auditoriyasi uchun hozirgi zamonda "ravishdosh+bo'lmoq yordamchi fe'li" stukturasini Present Perfect zamoni bilan o'xshatib tushuntirish mumkin: - Present perfect: I have done my homework. - "Ravishdosh+bo'lmoq yordamchi fe'li": men uyga vazifani qilib bo'ldim. Uzoq O'tgan zamon fe'li bilan Past Perfect o'xshatilsa bo'ladi: - Past Perfect: We had watched the movie by the midnight. - Uzoq o'tgan zamon fe'li: Yarim tungacha biz kinoni ko'rib bo'lgan edik. Bu misollar chet tilidagi grammatik qoidalarni o'zbek auditoriyasining ona tilidagi grammatik qoidalar bilan solishtirilgan holda o'rgatilishini ko'rsatadi. Bu misollar pedagogik grammatikadagi qoidalarning tushuntirilishiga misol bo'ladi. Kommunikativ uslubda grammatik birliklar ma'lum bir muloqot jarayonida, qandaydir kontekst orqali tushuntiriladi va

olingan grammatik birliklar kommunikativ mashqlar yordamida mustahkamlanadi. An'anaviy va kommunikativ usulda ingliz tili fe'lining o'tgan zamon to'g'ri va noto'g'ri fe'llarini taqdim etishni ketma-ketligini misol qilib solishtiramiz: An'anaviy usul. 1. O'qituvchi "ed" formaning ikki talaffuz variantini o'rgatadi; 2. Ba'zi hollarda fe'ning oxirgi harfi "d" undoshi bilan tugasa, u ikkilanishini tushuntiradi (wed- wedded); 3. O'quvchilarga noto'g'ri fe'llarning jadvali o'qib chiqish uchun beriladi; 4. Noto'g'ri fe'llarning talaffuzi qaytarish usulida (mechanical drills) o'rgatiladi va o'quvchilarga ularni yodlab olish topshiriladi. Kommunikativ usul. 1. Talabalarni ikki guruhga ajratib ularga ikki hil matn (yaqin orada bo'lib o'tgan voqealar haqida) beriladi va matnlar bilan tanishish topshiriladi; 2. Matndagi "ed" bilan tugagan fe'llarni topishni so'raymiz va unlar to'g'ri fe'llar ekanligi tushuntiramiz. Keyin, boshqa to'g'ri fe'llarning o'tgan zamon shaklini ham misol qilamiz va talaffuz, ikkilanish qoidalarini tushuntiramiz; 3. Matndagi noto'g'ri fe'llarni ham ajratib tushuntiramiz; 4. O'quvchilar matnni yana bir bor o'qib tushunmagan joylarini muhokama qilishadi; 5. Bir guruhdagi talaba bilan boshqa guruhdagisi juft – juft o'tirishadi va ikki matnni bir biriga so'zlab berishadi. Yoki, bir talaba ikkinchisidan intervyu shaklida savol javob qilib matnlar nima haqida ekanligini bilib olishadi. Muloqot jarayonida o'quvchilardan o'rgatilgan fe'l shakllarini ishlatish talab etiladi. Yuqoridagi ta'kidlanganidek, tadqiqotchi tomonidan avvalo interferensiya holatlariga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan ingliz va o'zbek tillari fe'l so'z turkumining farqli xususiyatlari o'rganib chiqildi. Ularga misollar qilib quyidagilarni ko'rsatish mumkin. Majhul nisbat (passive voice) ikki tilda ham huddi Active voice kabi to'liq mos tushadi. Lekin ingliz tilida Passive constructions (majhullikni ko'rsatuvchi ko'rsatkichlar) o'zbek tilida yasaladigan majhul gaplarga nisbatan ko'proq va murakkabroq. Misol uchun: 1. Direct passive: The window was being opened (oyna ochilayotgan edi...) ; 2. Indirect passive: She is said to be a clever girl (aytishlaricha u aqlli qiz emish); 3. Prepositional passive: The doctor has been sent for (doktorga odam yuborildi); 4. Adverbial passive: the room has been lived in (xonada allaqachon yashalayotgan edi). Ikki tildagi fe'l so'z turkumining

mayl kategoriyasida ham o'xshashlik va tafovutlar mavjud. Indicative mood o'zbek tilida Xabar mayli bilan mos tushadi, Imperative mood esa Buyruq-istak mayli bilan. Lekin o'zbek tilidagi maqsad mayliga ekvivalent mayl ingliz tilida yo'q, shuning uchun u ifodalaydigan ma'noni Indicative mood (xabar mayli) bilan o'zaro bog'lashimiz mumkin. Misol uchun: U chet elga bormoqchi- She wants to go abroad.

Ingliz tilidagi Gerundning o'zbek tilida to'liq sinonimi yo'q. Gerund fe'lining fe'llik va otlik xususiyatiga ega bo'lgan shaklidir. Gerundda infinitivga qaraganda otlik xususiyati ko'proq. O'zbek tilida gerundga harakat nomi to'g'ri keladi. Reading is her favourite occupation. O'qish — uning sevimli mashg'ulot. Lekin ba'zi hollarda gerund o'zbek tilidagi ravishdoshga va sifatdoshga ham to'g'ri keladi: I remember reading the book. Men kitobni o'qiganimni eslayman (ravishdosh); Working people should also remember about having a rest. Ishlayotgan insonlar dam olishni ham unutmasliklari kerak. Fe'llarning tuslanishi o'zbek tilida qat'iy qoidalar asosida har bir shaxs-son ko'rsatkichiga alohida affikslarni olsa, ingliz tilida faqat 3-shaxsda tuslanishda o'zgarish mavjud. Har bir zamon, mayl, nisbat kategoriyalari o'z affiksali ko'rsatkichlari bilan farqlanishi o'zbek tili fe'lga hos xususiyatdir, chunki bu til agglutinatив tillar guruhidan joy olgan. Ingliz tili esa analitik tillardan biri hisoblangani uchun uning Grammatik qo'shimchalarga boy emasligi ma'lum. Bu hodisa fe'lining Grammatik kategoriyalarida ham ko'rinadi. Misol uchun, ingliz tilida zampn ko'rsatkichlari auxiliary verbs yordamida yasaladi (do, did, have, had, was, were, will, shall). Bundan tashqari ingliz tili modal fe'llarga juda boy, lekin o'zbek tilida bunday fe'l shakllari yo'q, modal ma'no kerak, zarur, mumkin kabi so'zlar yordamida ifodalanadi. Shu va shunga o'xshash tafovutlar o'zbek auditoriyasi studentlariga ingliz tilini o'rganishda asosiy to'siq bo'lishi va lingvistik interferensiya holatlarini keltirib chiqarishi mumkin.

XULOSA Chet tillarini o'qitishda asosiy e'tibor bugunda til o'rganuvchilarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda qaratilmoqda. Buning natijasida grammatik birliklar va qoidalarni ham an'anaviy usulda emas, ba'lkii kommunikativ yondashuvga asoslangan holda o'qitish maqsadga muvofiqdir.. Hozirgi kunda

ta'lim tizimining oldiga qo'ygan asosiy maqsadi har bir o'quvchining har tomonlama rivojlanishiga, o'zining jamiyatdagi o'rnini topishiga va o'zini o'zi yanada takomillashtirib borishiga qaratilgan yangi, har bir o'quvchi shaxsini e'tiborga oluvchi yondashuvga asoslangan ta'lim tizimini yaratishdir

REFERENCES

1. Джусупов М. Звуковые системы русского и казахского языков. Слог. Интерференция. Обучение произношению.- Ташкент, 1991. - 240 с.
2. Кашкин В.Б. Сопоставительная лингвистика. - М.: Русский язык, 2007.- 180 с.
3. Стернин И.А. Сопоставление как лингвистическая методология. - Воронеж, 2015. - 150 с.
4. "Современные языки: изучение, преподавание, оценка. Общеευропейская компетенция владения иностранным языком", Страсбург, 1966.
5. Littlewood, W. T. (1983). "Communicative approach to language teaching methodology (CLCS Occasional Paper No. 7)." Dublin: Dublin University, Trinity College, Centre for Language and Communication Studies. (EDRS No. ED 235 690, 23 pages)
6. 6. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб.пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин.яз. высш.пед.учеб. заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез.- 3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2006